

ИДЕИ ПОДХОДОВ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДОСТИЖЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ.

Гулхумор Жамолдинова Камолова

заведующая кафедрой “Методики преподавания языков”

Национальный центр обучения педагогов новым технологиям

Ташкентской области.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7979492>

Аннотация. В данной статье рассматриваются идеи процессно-ориентированного обучения и их роль в достижении образовательных целей. Процессно-ориентированное обучение акцентирует внимание на активном участии учащихся, развитии навыков самостоятельного мышления и применении знаний на практике. Оно способствует глубокому пониманию материала, развитию творческого мышления, самооценке и мотивации. Применение идей процессно-ориентированного обучения может повысить эффективность обучения и помочь учащимся достичь образовательных целей.

Ключевые слова: Процессно-ориентированное обучение, образовательные цели, активное участие, практическое применение знаний, самостоятельное мышление, глубокое понимание, творческое мышление, мотивация.

IDEAS OF APPROACHES OF PROCESS-ORIENTED LEARNING IN ACHIEVING EDUCATIONAL GOALS.

Abstract. This article discusses the ideas of process-based learning and their role in achieving educational goals. Process-oriented learning emphasizes the active participation of students, the development of independent thinking skills and the application of knowledge in practice. It promotes a deep understanding of the material, the development of creative thinking, self-esteem and motivation. Applying the ideas of process-oriented learning can increase the effectiveness of learning and help students achieve educational goals.

Keywords: Process-oriented learning, educational goals, active participation, practical application of knowledge, independent thinking, deep understanding, creative thinking, motivation.

В образовательном процессе существует разнообразие подходов и методов обучения, направленных на достижение образовательных целей. Один из таких подходов - процессно-ориентированное обучение. Оно акцентирует внимание на самом процессе обучения, а не только на конечных результатах. В данной статье рассмотрим идеи, связанные с процессно-ориентированным обучением и его ролью в достижении образовательных целей.

1. Активное вовлечение учащихся: Процессно-ориентированное обучение предполагает активное вовлечение учащихся в процесс обучения. Вместо пассивного прослушивания лекций учащиеся активно участвуют в деятельности, решают задачи, проводят исследования и применяют полученные знания на практике. Это способствует глубокому усвоению материала и развитию навыков самостоятельного мышления и работы.

2. Контекстуальное обучение: Процессно-ориентированное обучение основывается на применении знаний в контексте реальных ситуаций и проблем. Учащиеся сталкиваются

с задачами, которые им приходится решать в реальной жизни или профессиональной деятельности. Такой подход позволяет им осознать важность усвоения материала и его применимость в практической деятельности.

3. Развитие критического мышления: Процессно-ориентированное обучение акцентирует внимание на развитии критического мышления у учащихся. Они учатся анализировать информацию, выделять основные аспекты, оценивать достоверность и значимость данных. Это помогает им развить критическое мышление, способность к самокритике и принятию обоснованных решений.

4. Осознание собственного обучения: Процессно-ориентированное обучение способствует развитию само регуляции и самоорганизации у учащихся. Они становятся более ответственными за собственное обучение, осознают свои сильные и слабые стороны, умеют определять свои образовательные потребности и планировать свою учебную деятельность. Это развивает в них навыки познавательной активности, самодисциплины и самоорганизации.

5. Постоянное обновление знаний: Процессно-ориентированное обучение подразумевает, что знания и умения учащихся должны постоянно обновляться и совершенствоваться. Учащиеся осознают, что образование является непрерывным процессом, и они должны стремиться к постоянному самосовершенствованию и обновлению своих знаний. Это важно в современном быстро меняющемся обществе, где требуются гибкость и адаптивность.

Идеи процессно-ориентированного обучения играют важную роль в достижении образовательных целей. Они способствуют активному вовлечению учащихся, контекстуальному обучению, развитию критического мышления, осознанию собственного обучения и постоянному обновлению знаний. Применение этих идей в практике образования может способствовать более глубокому и эффективному обучению, а также подготовке учащихся к успешной профессиональной деятельности.

Идеи процессно-ориентированного обучения предлагают новые подходы к образовательному процессу, которые могут существенно повлиять на достижение образовательных целей. Вместо акцента на запоминании фактов и передаче информации, процессно-ориентированное обучение ставит акцент на развитии навыков, критического мышления и применении полученных знаний на практике.

Преимущества процессно-ориентированного обучения:

1. Глубокое понимание материала: учащиеся, задействованные в активной деятельности и решении практических задач, лучше усваивают материал и осознают его значимость. Они сталкиваются с реальными ситуациями, где необходимо применить свои знания, что способствует более глубокому пониманию и запоминанию информации.

2. Развитие навыков самостоятельного мышления: Процессно-ориентированное обучение требует от учащихся активного участия в процессе обучения, самостоятельного решения задач и исследования информации. Это развивает навыки самостоятельного мышления, анализа и принятия обоснованных решений.

3. Подготовка к реальным ситуациям: Решение задач и применение знаний в контексте реальных ситуаций помогает учащимся подготовиться к будущей профессиональной деятельности. Они получают опыт работы в условиях, близких к

реальным, что способствует более успешной адаптации и применению знаний в практической сфере.

4. Коллективное обучение и сотрудничество: Процессно-ориентированное обучение часто предполагает работу в группах и коллективное решение задач. Это способствует развитию навыков коммуникации, сотрудничества и работы в коллективе, что является важным аспектом современной рабочей среды.

5. Стимулирование творческого мышления: Процессно-ориентированное обучение способствует развитию творческого мышления у учащихся. Они сталкиваются с реальными проблемами и вызовами, которые требуют поиска нетрадиционных решений. Такой подход способствует развитию креативности, инновационного мышления и способности мыслить "вне коробки".

6. Самооценка и рефлексия: Процессно-ориентированное обучение способствует развитию навыков самооценки и рефлексии у учащихся. Они учатся анализировать свои успехи и неудачи, выявлять свои сильные и слабые стороны, а также разрабатывать стратегии улучшения своей работы. Это помогает им стать более осознанными и ответственными учениками.

7. Мотивация и интерес к учебе: Процессно-ориентированное обучение способствует повышению мотивации и интереса учащихся к учебе. Благодаря активному участию в процессе обучения и применению знаний на практике, учащиеся видят практическую пользу от своего образования, что стимулирует их желание учиться и достигать образовательных целей.

8. Идеи процессно-ориентированного обучения предлагают новые подходы к достижению образовательных целей. Они акцентируют внимание на активном участии учащихся, развитии навыков самостоятельного мышления, применении знаний на практике, коллективном обучении, стимулировании творческого мышления, самооценке и мотивации. Применение этих идей в образовательном процессе может способствовать более глубокому и эффективному обучению, развитию навыков, необходимых в современном обществе, и достижению образовательных целей учащихся.

Вывод:

Идеи процессно-ориентированного обучения представляют собой ценный подход, который может существенно повлиять на достижение образовательных целей. Активное участие учащихся, контекстуальное обучение, развитие критического мышления, самооценка и мотивация являются ключевыми элементами этого подхода. Применение идей процессно-ориентированного обучения позволяет учащимся развивать навыки, необходимые в современном обществе, и применять полученные знания на практике. Он способствует более глубокому пониманию материала, развитию самостоятельного и творческого мышления, а также повышению мотивации и интереса к учебе. Внедрение этого подхода в практику образования может обеспечить эффективное обучение, подготовку учащихся к будущей профессиональной деятельности и достижение образовательных целей.

Подводя итог, идеи процессно-ориентированного обучения представляют собой важный шаг в современной образовательной практике. Они помогают учащимся развивать не только знания, но и навыки, необходимые для успешной адаптации в современном

обществе. Процессно-ориентированное обучение ставит акцент на активном участии учащихся, самостоятельном мышлении, решении практических задач, коллективной работе и развитии творческого мышления.

Этот подход обеспечивает более глубокое понимание материала, развивает критическое мышление и способность применять знания на практике. Он также способствует развитию коммуникационных навыков, сотрудничеству и лидерству. Процессно-ориентированное обучение стимулирует учащихся к самооценке и рефлексии, что помогает им стать более осознанными и ответственными учениками.

Применение идей процессно-ориентированного обучения в практике образования требует изменений в методиках преподавания, организации учебного процесса и оценивании успеваемости. Однако, это вложение усилий оправдано, поскольку процессно-ориентированное обучение может значительно повысить качество образования и помочь учащимся достичь образовательных целей более эффективно.

REFERENCES

1. Бабаева З.С., Назарова Ш.И. УМК «Современные подходы и инновации в преподавании русского языка и литературного чтения». – Т., 2017 13
2. Знаков В.В. Понимание в познании в общении. – М., 1998
3. Исмаилов А.А., Даминов Х.Ж. и другие. «Вестник для подготовки учащихся к международным исследованиям» № 2, -Т., Издательство «Укитувчи», 2020, 128 стр.
4. Смышляева Л.Г. Педагогические технологии активизации обучения в высшей школе. – Томск: Издательство ТПУ, 2007. – 195 с.
5. Черняк М.А. Современная русская литература. Учебное пособие. –М.: Флинта, 2008.
6. <http://www.experiment.webservis.ru> - Сервер «Развивающее образование».
7. links-guide.ru – сайт «Лингвистические ресурсы в Internetе».